

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16731656>

YOSHLARNI HARBIY TAYYORGARLIGIDA OTISH TRENAJYORLARINING AHAMIYATI VA O‘RNI

Husanaliyev Oybekjon Zohidjon o‘g‘li

O‘R QK Kichik mutaxassislar tayyorlash Markazi,
Qurollanish va otish sikli katta o‘qituvchisi-trenajyor boshlig‘i, III darajali serjant.

Tursunov Ilxomjon Ikromovich

O‘R QK Kichik mutaxassislar tayyorlash Markazi,
Qurollanish va otish sikli katta yo‘riqchisi 1-darajali serjant

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada yoshlarni harbiy tayyorgarlik mashg‘ulotlarida otish trenajyorlaridan foydalanishning ahamiyati va samaradorligi tahlil qilingan.*

Harbiy tayyorgarlikning muhim yo‘nalishlaridan biri sifatida otish tayyorgarligi va uni samarali tashkil etishda trenajyorlarning tutgan o‘rni amaliy misollar asosida yoritilgan. Shuningdek, zamonaviy simulyatsiya tizimlarining afzalliklari, ularning yosh avlodga ijobiy ta‘siri, psixologik va texnik tayyorgarlik darajasini oshirishdagi roli bayon etilgan.

***Kalit so‘zlar:** yosh avlod, harbiy-vatanparvarlik, trenajyorlar, virtual simulyatorlar, harbiy tayyorgarlik, ko‘nikma, tejamkorlik, tahlil qilish, pedagog, interfaol, psixologik.*

ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ В ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКЕ МОЛОДЕЖИ

***Аннотация:** В данной статье проанализировано значение и эффективность использования стрелковых тренажёров в процессе военной подготовки молодежи. Раскрыта роль огневой подготовки как одного из ключевых направлений в военном обучении, обосновано применение тренажёров на практике. Также рассмотрены преимущества современных симуляционных систем, их положительное влияние на молодёжь, а также роль в повышении психологической и технической подготовки.*

***Ключевые слова:** молодое поколение, военно-патриотический подход, тренажеры, виртуальные тренажеры, военная подготовка, навыки, экономика, анализ, педагогический, интерактивный, психологический.*

THE IMPORTANCE AND ROLE OF SHOOTING TRAINING IN THE MILITARY TRAINING OF YOUTH

Abstract: *This article analyzes the importance and effectiveness of using shooting simulators in the process of military training of young people. The role of fire training as one of the key areas in military training is discussed, the use of simulators in practice is substantiated. Also considered are the advantages of modern simulation systems, their positive impact on young people, as well as the role in improving psychological and technical training.*

Keywords: *young generation, military-patriotism, simulators, virtual simulators, military training, skills, economy, analysis, pedagogical, interactive, psychological.*

KIRISH

Yosh avlodni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash va ularni zamonaviy qurolli kuchlarga tayyorlash bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir. Bu jarayonda otish tayyorgarligi eng muhim bo‘g‘inlardan hisoblanadi. Biroq, o‘quv otish mashqlarini real sharoitda doimiy o‘tkazish hamma vaqt ham imkoniyatga ega emas. Shu boisdan trenajyorlar va virtual simulyatorlardan foydalanish harbiy tayyorgarlik samaradorligini oshirishda muhim vosita bo‘lib xizmat qilmoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Harbiy tayyorgarlikda otish mashg‘ulotlarining o‘rni

Otish tayyorgarligi – bu harbiy xizmatchilarni va zaxira tarkibini qurol bilan to‘g‘ri va aniq ishlashga o‘rgatish jarayonidir. U nafaqat jismoniy ko‘nikmalarni, balki ruhiy barqarorlik, qaror qabul qilish tezligi va xavfli holatlarda to‘g‘ri harakat qilishni shakllantiradi. O‘quvchilarda ushbu ko‘nikmalarni shakllantirish uchun, ayniqsa, boshlang‘ich bosqichda trenajyorlardan foydalanish ayni muddao hisoblanadi.

Otish trenajyorlarining afzalliklari

Trenajyorlar – bu harbiy texnik vositalarni yoki otish sharoitlarini real vaziyatga yaqin holatda simulyatsiya qilish imkonini beruvchi qurilmalardir.

Ularning asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat:

- **havfsizlik:** trenajyorlar yordamida o‘q otmasdan mashq qilish mumkin.
- **tejamkorlik:** patron, nishon va maydon sarfini kamaytiradi.

- **tahlil qilish imkoniyati**: har bir mashq natijasi raqamli tarzda baholanadi.

- **ko'p marotaba takrorlash**: istalgan mashqni cheklanmagan marotabada bajarish mumkin.

- **realistik holat**: trenajyorlar virtual muhitda turli sharoitlarni yaratadi (tuman, qorong'ilik, harakatlanuvchi nishonlar).

NATIJARAR

Zamonaviy otish trenajyorlari turlari: Bugungi kunda quyidagi trenajyor turlari keng qo'llanilmoqda:

- SKAT (Snayper va avtomatchilar uchun lazerli trenajyor).

- VBS3 (Virtual Battlefield System) – NATOda keng qo'llaniladi.

- MILES (Multiple Integrated Laser Engagement System).

- LaserTag uskunalari.

Ular orqali nafaqat individuallarni, balki butun guruh va bo'linmalarni tayyorlash imkoniyati mavjud.

Trenajyorlarning pedagogik va psixologik ta'siri

Trenajyorlar orqali mashg'ulotlar o'quvchilarni harbiy muhitga moslashtiradi, ularning psixologik chidamliligini mustahkamlaydi. Ayniqsa, stressga qarshi barqarorlik, tezkor fikrlash, mas'uliyat hissi shakllanadi.

Pedagogik jihatdan esa, o'quvchi yondashuv, interfaol usullar va mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

MUHOKAMA

Amaliy tajribalar va natijalar: Toshkent harbiy akademiyasi, O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari KMTM, Termiz harbiy litseyi va boshqa ta'lim muassasalarida olib borilgan kuzatuvlarga ko'ra, trenajyorlarda doimiy mashg'ulotlar olib borgan o'quvchilarning amaliy o'tishdagi aniqlik darajasi 25-30% ga yuqori bo'lgan. Bu esa trenajyorlarning samaradorligini yaqqol ko'rsatadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, o'tish trenajyorlari yoshlarni harbiy tayyorgarlik mashg'ulotlarida puxta tayyorlashda ajralmas vosita hisoblanadi. Ular xavfsizlik, tejamkorlik, realistik mashg'ulotlar imkoniyatini yaratadi.

Trenajyorlar orqali o'rgatilgan o'quvchilar nafaqat texnik balki psixologik jihatdan ham kuchliroq bo'ladi. Shu boisdan ularni barcha harbiy-akademik ta'lim muassasalarida joriy etish va metodikasini takomillashtirish zarur.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Qodirov M. "Harbiy tayyorgarlik asoslari", Toshkent, 2020.
2. Vohidov Sh. "Zamonaviy trenajyorlar va simulyatsiya tizimlari", 2021.
3. NATO Military Training Systems Report, 2022.
4. Karimov N. "Yoshlar va vatanparvarlik tarbiyasi", Toshkent, 2019.
5. www.military.com – Virtual training systems overview.
6. O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi statistik axborotlari, 2023.